

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaivova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoadi ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari..... 378 Musurmanova Shaxlo Ilhomovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar..... 383 N. O. Saidova, H. Alijonova
	Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish..... 386 Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna
	"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili 391 Samiyeva Iymona Mehriddin qizi
	Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish..... 395 Uzakbaeva Raxima Xojabaevna
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari..... 399 Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi
	Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish 404 Xolmatova Sarvinoz
	Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi..... 408 Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi
	O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish 410 Sharopova Xolida Ilyos qizi
	Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida..... 413 Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna
	Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish 417 Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna
	Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida) 420 Abdimo'minov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li
	O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish 423 Choriyeva Dildora Ismat qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari..... 426 Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi..... 429 Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida 432 Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi
	Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish 435 Foziljonova M. R.
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari 438 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi
	Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili 441 Jalilov Nodirjon Azamatovich
	Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari..... 444 Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi
	Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash..... 447 Kasimov Asror Abdulloyevich
	Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari..... 450 Mamatova Aziza Bo'riboyevna
	Surdopedagogikada STEM yondashuvi 454 Maxmudova Oygul Toxirjonovna

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA IBORALAR USTIDA ISHLASHNING DIDAKTIK MEZONLARI

To'rayeva Sanobar Sulaymonovna

BVPMM, Buxoro davlat pedagogika instituti

Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari

kafedrasi katta o'qituvchisi (PhD)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8184-2227>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda ona tili ta'limini sifatli va qiziqarli tashkil etishda iboralarning o'rni beqiyosdir. Iboralar orqali kichik yoshdagi o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin, chunki iboralardagi bo'yoqdorlik va obrazlilik o'quvchi diqqatini o'ziga jalb etadi. Aynan ona tili va o'qish savodxonligi darslarida iboralar ustida ishlashni tizimli tashkil etish lozim. O'quvchi nutqining ta'sirchanligi va jonliligi nutqda til vositalaridan o'rinni foydalanish bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: ibora, darslik, shartlar, tasavvur, bosqichlar, til ko'nikmasi, badiiy matn, ona tili va o'qish savodxonligi darslari, frazeologik birlik, frazeologik iboralar, turg'un birlik, so'z birikmasi.

Abstract: The role of idioms in organizing high-quality and engaging native language instruction in elementary grades is invaluable. Idioms can increase young students' interest in the language because their vividness and imagery attract the reader's attention. It is in native language and reading literacy lessons that systematic work on idioms must be organized. The expressiveness and liveliness of a student's speech are determined by the appropriate use of linguistic devices.

Key words: idiom, textbook, conditions, imagination, stages, language skills, literary text, native language and reading literacy lessons, phraseological unit, phraseological idioms, fixed expression, word combination.

Аннотация: Роль идиом в организации качественного и интересного обучения родному языку в начальных классах неопределима. Идиомы могут повысить интерес младших школьников к языку, поскольку их красочность и образность привлекают внимание читателя. Именно на уроках родного языка и обучения грамоте необходимо систематически организовывать работу над идиомами. Выразительность и живость речи учащегося определяются уместным использованием языковых средств.

Ключевые слова: идиома, учебник, условия, воображение, этапы, языковые навыки, художественный текст, уроки родного языка и обучения грамоте, фразеологическая единица, фразеологические обороты, устойчивое словосочетание, словосочетание.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchi nutqini rivojlantirish muammosi doim dolzarb bo'lib kelgan. Hozirgi zamonda o'quvchi nutqini rivojlantirishning umumiy tendensiyalari, fanlararo darajadagi nutqni rivojlantirish g'oyasi, nutq aloqasi muammolari, maktab o'quvchilarining til kompetensiyasini shakllantirishning bir qancha metodik usullari ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Kichik yoshdagi o'quvchining og'zaki va yozma nutqini shakllantirishning psixologik xususiyatlari, o'quvchi nutqining monologik va dialogik shakllari tahlil qilingan.

Biroq kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi nutqini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotganiga qaramay, kichik maktab yoshidagi bolalarning nutqi talab darajasida emas. Shu sababli bola nutqini rivojlantirish bo'yicha zamonaviy va uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil etilgan metodik ishlar tizimini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

Adabiy til, ayniqsa uning lug'at tarkibi va frazeologik boyligi to'xtovsiz taraqqiy etadi, o'sadi va rivojlanadi, chunki jamiyatda bo'ladigan turli-tuman o'zgarishlar natijasida yuz beradigan, paydo bo'ladigan narsa-hodisalar uchun tilda maxsus atamalar paydo bo'lishini taqozo etadi. Ana shunday obyektiv sabablar asosida tilda yangi-yangi so'z va iboralar paydo bo'ladi, lug'at tarkibi boyib boradi. Iboralar xalq ijodiyotining mahsuli bo'lganligi sababli muayyan bir joyning tabiati, xalqning iqtisodiy tuzumi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og'zaki ijodiyoti, badiiy adabiyot, san'ati, fani, urf-odatini kabilarni aks ettiradi va avloddan-avlodga o'tib boradi. Iboralar nutqni ta'sirchan va bo'yoqdor qiladi.

Frazeologik birliklarni o'rganish nutq madaniyatiga oid ishlarning tarkibiy qismi bo'lib, uning mazmuni va metodikasini ishlab chiqish muammosini o'rta qo'yadi. Chunki o'quvchilarimizda nutqiy savodxonlikning pastligi, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda to'liq ifodalay olmasligi, nutqida ifodalilikning yetishmasligi, lingvistik vositalardan o'rinsiz yoki noto'g'ri foydalanishi mazkur muammoning dolzarbligini belgilaydi. Afsuski, bu kabi holatlar so'nggi yillarda juda ko'p uchrayapti. Shuning uchun maktab davridan boshlab kichik yoshdagi o'quvchilarga o'z fikrini ifodalashda nafaqat so'z, balki til vositalaridan o'rinni foydalanishga o'rgatish kerak. Iboralar tilning murakkab lug'aviy birligi bo'lib, nutqni jonli, ta'sirchan va ifodali qiladi. Frazeologizmlarni o'rganish tilni o'zlashtirishning tashqi bosqichi hisoblanadi. Shu sababli bu bosqich oson kechmaydi.

Gap shundaki, frazeologik birlikdagi har bir so'z alohida ma'noga ega bo'lsa-da, u umumiy bitta ma'noni ifodalaydi. Bu esa o'quvchidan iborani to'liq yodlashni talab etadi: ya'ni u ibora tarkibidagi so'zlarni hamda ma'nosini eslab qolishi kerak bo'ladi. Nafaqat eslab qolishga, balki undan nutqiy vaziyatda faol va unimli foydalanishga o'rgatish juda murakkab jarayon hisoblanadi. O'quvchi nutqida vaziyatga mos iborani tanlay olishi, undagi majoziy asosni tushunishi kerak: ibora qanday ma'noni ifodalaydi, qanday nutqiy bo'yoqdorlikka ega va hokazo. Tasavvur voqelikning in'ikosi sifatida tug'iladi. Iborani nutqda qo'llash uchun o'quvchi undagi bo'yoqdorlikni tasavvur eta olishi lozim. Voqelik hodisasini obraz shaklida tasavvur qilish uchun boshlang'ich sinf o'quvchisi, birinchidan, bu voqelik haqidagi bilimga tayanishi, ikkinchidan, tasavvurga ega bo'lishi shart.

Tasavvur odatda "ikki tomonlama kuzatish" orqali vujudga keladi. Masalan, odatda otga egar-jabduq orqali miniladi. Shunda otga minish kishini charchatmaydi, otda yurishni qulaylashtiradi.

Shunday odamlar bo'ladiki, ular o'z mansabidan ayirilsa ham, o'zini hali ham boshliq yoki rahbar kabi tutib, boshqalarni mensimaydi. Shu asosda xalq orasida bu kabi kishilarga nisbatan "otdan tushsa ham egardan tushmaydi" iborasi qo'llaniladi. Bunda birinchi tasavvur ikkinchi holat uchun ko'chma ma'noni anglatadi va ularni birlashtiradi. Natijada obrazli tasavvur paydo bo'ladi. Kichik yoshdagi o'quvchilar iboradagi obrazlilik va ko'chma ma'noni yaxshiroq tushunishi uchun ularda tasavvurni rivojlantirish kerak.

Tasavvur – bu shaxs bilimlarini yangi uyg'unlikka keltirish orqali obyekt, holat va vaziyatlar tasvirini yaratishning psixologik jarayoni. Idrok qilingan, his etilgan narsa yoki hodisaning kish ongida aks etishi, gavdalanishi [16. 211]. Tasavvur kishining narsa, hodisa va shu kabilar haqidagi tajribaga asoslangan bilim-tushunchasi [17. 130].

Tasavvurning ikki turi mavjud – qayta va ijodiy tasavvur.

Qayta tasavvur – idrok etilgan belgilar tizimi asosida qayta yaratiluvchi tasavvur. Bunda darslikdagi matn, raqamlar, grafik tasvirlar va boshqalardan foydalanish mumkin. Tasavvurning sifati dastlabki berilgan ma'lumotga bog'liq. Badiiy adabiyotni o'qiyotganda tasavvur lingvistik vositalar orqali shakllanadi. Metafora, metonimiya, sinekdoxa, o'xshatish, jonlatirish va vazifadoshlik kabi ma'no ko'chish vositalari yordamida majoziy til tasavvur qilish imkonini yaratadi, chunki u o'quvchining keng bilim va shaxsiy tajribasini jonlantiradi. Bilimni qayta tasavvur etish o'quvchi bilimni o'zlashtirishiga va sifatiga ham aloqadordir.

Ijodiy tasavvur – yangi, o'ziga xos tasvir yoki g'oyani yaratish. Ijodiy tasavvurni yaratish usullaridan biri analogiyadir. Uning mohiyati shundaki, yaratilayotgan obraz o'ziga xos nimagadir monand, mavjud narsa, shaxs yoki harakatga o'xshash tasvirni yaratishdan iborat [16. 211].

Frazeologiya (phrasis – ifoda + logos – ta'limot) – barqaror xarakterga ega bo'lgan murakkab lingvistik birliklar haqidagi fan. Murakkab turg'un birliklarning butun majmuasi frazeologik birliklar deb nomlanadi. Barqaror birikmaning bir guruhi tarkibidagi so'z va ma'no jihatdan uyg'unlashib, mazmuniy yaxlitlikni vujudga keltiradi. Ko'pincha ma'nosi bir so'zga teng va ko'chma bo'ladi. So'zning bunday barqaror bog'lanmasi ibora (frazeologik birlik)dir. Tilshunoslikning iborani o'rganuvchi maxsus bo'limi frazeologiya deyiladi.

Qismi qat'iy bir qolipga kirib barqarorlashgan, ko'chma ma'no anglatib, gapda butunligicha bir bo'lak vazifasida keladigan, obrazli, jozibali barqaror birikma frazeologik birikma (ibora) deyiladi [5. 176].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iboralar tilning yorqin va obrazli vositasi bo'lib, shu sababli yozuvchi va shoirlar o'z asarlarida ulardan unimli foydalanadi. Aynan shu xususiyat boshlang'ich sinf darsliklari mualliflarini o'quv materiali mazmuniga frazeologik birliklarni kiritishga undaydi. Chunki bolalar adabiyoti asarlarining (she'r, masal, ertak, hikoya, rivoyat) aksariyatida iboralar juda ko'p uchraydi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham nutqida iboralardan muntazam foydalanadi. Kichik yoshdagi o'quvchining diqqatini jalb qilishning eng samarali usullaridan biri nutqda iboralardan foydalanishdir. Ammo bu muammoning birinchi tomoni.

O'qituvchilarning ona tili va o'qish savodxonligi darslarida (imkoni boricha boshqa barcha darslarda ham) nutqimizning bitmas-tuganmas boyligi – iboralarni o'rgatish masalasi muammoning ikkinchi tomonidir. Darsliklarda, bolalar adabiyoti asarlarida, nutqda uchraydigan iboralarni doimiy izohlash, ularni o'quvchi nutqida faollashtirish o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir.

Ko'p hollarda o'quvchilar nutqda va asarlarda uchraydigan iboralar ma'nosini noto'g'ri izohlaydi, ba'zan esa umuman tushunmaydi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1–4-sinf o'quvchilari tilning frazeologik birliklari haqida deyarli tasavvurga ega emas, ulardan og'zaki va yozma nutqda qanday foydalanishni bilmaydi. Ayrimlari nutqda iboralardan foydalansa ham, bu turg'un birliklar "ibora" deb atalishi haqida hech qanday ma'lumotga ega emas, frazeologik birliklarning leksik ma'nosini yaxshi tushunmaydi. Faqat aniq yo'naltiruvchi tayanch tushunchalarga tayangan holdagina iboradan yozma yoki og'zaki nutqda foydalanishi mumkin. [15. 210]

Xorijda iboralarni o'qitish yuzasidan juda ko'p amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, B. X. Kollins, R. Gibbs, K. L. Nelson, R. Dj. Dikson, M. Fillip Prinz, Marvin Terban (ingliz tili), X. Grizbax, D. Shults (nemis tili) kabi olimlar frazeologizmlarni o'qitish bo'yicha salmoqli ishlarni amalga oshirgan.

MDH davlatlari orasida boshlang'ich sinflarda iboralarni o'qitish metodikasini ilk marotaba 1969-yilda Y. D. Shevlyakova ishlab chiqqan. Shu davrdan boshlab, hozirga qadar A. M. Borodich, S. V. Sisoyeva, N. V. Gavrish, O. S. Ushakova, M. A. Kovrova kabi olimlar ham iboralarni o'quvchi nutqida faollashtirishga doir ilmiy izlanishlar olib borgan. Bu izlanishlarning amaliy ahamiyati shundaki, faqat boshlang'ich sinf o'quvchilari emas, balki bog'cha yoshidagi bolalarni ham iboralar bilan tanishtirish usullari ishlab chiqilgan. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning obrazli va jonli nutqini rivojlantirish, so'z va iboralarning lug'aviy mazmuni va hajmini aniqlash, so'zlarning ko'chma ma'nosini o'zlashtirishga o'rgatish kabi usullar tadqiq qilingan.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar nutqini rivojlantirishning zamonaviy metodologiyasi nutqning aniqligi, ifodalligi va ta'sirchanligini rivojlantirishni ta'limning ustuvor maqsadlaridan biri deb hisoblaydi. "Chiroyli nutq" ona tilining xilma-xil (maqol, matal, ibora, o'xshatish, metafora) ko'chma vositalaridan unumli foydalanish, ularni nutqda o'rinli qo'llash darajasining yuqoriligi bilan belgilanadi.

Biz ko'pincha ona tili va o'qish darslarida so'zni leksik jihatdan tahlil qilishda turli xil muammolarga duch kelamiz. So'zni sintaktik tahlil qilish esa bu vaziyatni yanada qiyinlashtiradi. Yosh o'quvchida so'z boyligining kamligi ko'pincha imloviy bilimni o'zlashtirishga ham xalaqit beradi. Natijada o'quvchilarning aniq va teran fikrlashi murakkablashadi: ular ko'plab mavhum so'z va tushunchalar ma'nosini umuman tushunmay, nutqida qo'llay boshlaydi. Shu sababli kichik yoshdagi o'quvchilar nutqini rivojlantirishda o'quvchi lug'atiga nafaqat mavhum tushunchalarga ega bo'lgan so'zlarni, balki turg'un birikmalar – iboralarni ham bosqichma-bosqich kiritib borish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iboralar bilan ishlash bolaning fikrlash doirasini, nutqini, diqqatini rivojlantirishga katta imkoniyat yaratadi. Ibora haqida tasavvur uyg'otib, so'ngra uning ma'nosi va lingvistik yoki mantiqiy jihatdan tushuntirilishi o'quvchilarni faol fikrlashga jalb etadi, ularni so'z va ibora ma'nosi haqida o'ylashga, fikrlashga, tasavvur qilishga majbur qiladi. O'quvchida "Nega shunday deymiz?", "Nega aynan qo'y, tarvuz, qovun so'zlari tanlab olingan?", "Nega cholni ko'rib buvam deymiz?" kabi savollar tug'iladi yoki o'qituvchi o'zi shu savollar orqali o'quvchilarga murojaat qilishi mumkin. Shu tariqa bunday savol va topshiriqlar o'quvchilarni faol fikrlashga undaydi, tasavvur doirasini kengaytiradi, so'z va ibora mazmunini tahlil qilishga o'rgatadi.

O'quvchi nutqini rivojlantirish boshlang'ich ta'limning barcha bosqichlarida amalga oshiriladi: tabiiy fanlar, musiqa, matematika, tasviriy san'at, tarbiya va boshqa fanlar kesimida. Ammo o'quvchida nutq faoliyatini rivojlantirish masalasining yechimi ona tili va o'qish savodxonligi darslarida hal etiladi. Ya'ni, o'quvchi nutqini rivojlantirishda bu darslar yetakchi o'rinda turadi. Nutqni ona tili ta'limisiz, ona tilini nutqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular doim birgalikda olib boriladigan jarayondir.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarining bebaho afzalligi shundaki, ularda bolalarga xos mumtoz, badiiy, ilmiy-ommabop va xalq og'zaki ijodi adabiyotining eng sara asarlaridan olingan matnlar kiritilgan bo'lib, ular bevosita o'quvchilarda kichik hayotiy tajribani shakllantirishga xizmat qiladi. Badiiy asarlar bolaning ruhiyatiga ta'sir qilib, ularni tabassum qilishga, qayg'urishga, mehnat qilishga, kichkina hayotining ba'zi jihatlari haqida o'ylashga majburlaydi. Bu kabi bolalar asarlarini o'qitish o'quvchilarda ijobiy emotsional kayfiyatni yuzaga keltiradi, ularni o'zbek adabiy tili bilan yaqindan tanishtiradi. Saralangan badiiy matnlar o'quvchi nutqining lingvistik va sintaktik qurilishini takomillashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davrlar mobaynida yaratilgan boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darsliklari yoki yangi yaratilgan Ona tili va o'qish savodxonligi (1–3-sinf) darsligining aspektli tahlili shuni ko'rsatadiki, darslikda mualliflar tomonidan frazeologiya bo'yicha maxsus topshiriq va mashqlar deyarli kiritilmagan. Ammo amaldagi darslikdagi matnlar tahliliga asoslansak, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darsliklaridagi ertaklar, she'rlar, hikoyalar va topshiriqlarda 500 ga yaqin ibora mavjud.

Masalan: 1-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi: 1-qism – ikki-uch og'iz so'zlamog, bo'yniga tushmog, ko'zi tushib qolmog ("Hoshimjonning oilasi" hikoyasi ^[7-8-b]), boshi qotmog (34-sahifadagi topshiriq); 2-qism – qo'l urmaslik, bag'ri ochiq ^[33-34-b], terga botmog ^[43-b]; 2-sinf: 1-qism – esini yemoq, bir yoqadan bosh chiqarmoq ^[8-b], yeng shimarmoq ^[10-b], ko'zi mosday ochilib ^[19-b], ko'zi to'ymaydi ^[31-b], jinni suymaydi, ko'rarga ko'zi yo'q ^[34-b], yordam qo'lini cho'zmoq, qo'lni qo'lga bermoq, ko'ngli tog'day ko'tarildi ^[36-b], holi-joniga qo'ymaslik ^[45-b], bosh tortmog ^[83-b], qulog'i yo'q ^[96-b], nafsi hakalak otgan, toqati toq bo'lmoq ^[100-b]; 2-qism – ko'zi pishmog, aqli yetmay, qo'li qo'lga tegmaslik, boshi qotmog ^[5-b], "Sobirjon – fermer" audimatn], hayratdan og'zi ochilib qolmog ^[7-b], qo'li yengil ^[37-b], aqlni charxlamoq ^[43-b], ko'zi tushdi, vafot etdi ^[49-50-b], ko'ngilga yaqinlashtirmog, so'zlar ummonida suzmog ^[51-52-b], tilga kirdi ^[55-b], tili chiqmog ^[87-b], ko'zi tushmog, yuragi qinidan chiqmog ^[94-b]; 3-sinf: 1-qism – tilga kirib, ko'z ochib ko'rgan, oqizmay-tomizmay so'zlab bermoq ^[11-12-b], yuzidan nur yog'ilmog ^[26-b], hushidan ketmog, yuragi "shuv" etmog, jon talvasasida ^[33-34-b], ko'zi to'ymaslik ^[36-b], bir tan-u bir jon bo'lmoq ^[49-b], yeng shimarib, toshingni ter, o'pkasini qo'ltiqlamoq, tinkasi qurimog ^[56-b], ko'zining oq-u qorasi ^[59-b], qiyo boqmaslik, hafsalasi pir bo'lmoq ^[70-b], qo'li ishga bormaslik ^[100-b], ro'zg'or tebratmog, biri ikki bo'lmaslik, gardaniga tushmog ^[103-104-b], omonatini topshirmog ^[123-b], dilini og'ritmog, aqli kirmog ^[134-b] kabi iboralar darsliklardagi matnlarda uchrab turadi.

Darslik mualliflari tomonidan taqdim etilgan badiiy asarlarning aksariyati epizodik xususiyatga ega bo'lib, kontekstda turg'un birikmalar ma'nosini izohlash bir muncha oson bo'ladi. Bunda o'qituvchida frazeologik bilim va uni o'qitish tajribasi yetarli darajada shakllangan bo'lishi shart. Iboralarni o'qitishda o'qituvchi: o'quvchilar nutqini iboralar bilan boyitish, ibora mazmunini izohlash va nutqda faollashtirish; o'quvchilar tomonidan "ibora" atamasining o'zlashtirilishi; o'quvchilarda iboralar (frazeologik) lug'atidan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish kabilarga e'tibor qaratishi lozim.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar nutqida iboralarni faollashtirishda darslikda berilgan matnlarda kiritilgan iboralardan foydalanish maqsadida quyidagi o'quv topshiriqlari tavsiya etiladi: berilgan iboralar ishtirokida gap va matnlar tuzish, ma'lum bir mavzu bo'yicha yoki asar g'oyasiga mos keladigan iborani tanlash, matn tarkibida ishtirok etgan iborani ajratish, ma'nosini izohlash va yozib olish, berilgan iboraga ma'nodosh so'z topish kabi. O'quvchilarning iboradagi ko'chma ma'noni tushuntirishga oid quyidagi usullar tavsiya etiladi: berilgan iboraga ma'nodosh (sinonim) ibora topish, uning mazmunini izohlovchi so'z bilan taqqoslash, berilgan iboralarga zid ma'noli (antonim) iboralarni tanlash, iboralar mazmuniga mos maqollarni topish kabilar. Iboralar ustida ishlash metodikasi osondan murakkabga qarab borish yo'li orqali amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida iboralarni sinflar kesimida o'qitish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

I bosqich – tayyorlov bosqichi (1-sinf): so'z, ibora va maqollardagi ko'chma ma'nodlik ustida ishlash, o'quvchilarni imkon qadar yosh xususiyatiga mos bo'lgan iboralar bilan tanishtirish orqali nutqini rivojlantirish. Bunda oila va maktabning jonli so'zlashuv nutqida eng ko'p qo'llaniladigan iboralar lug'atdan tanlab olinadi va o'quvchilar muntazam ravishda bosqichma-bosqich tanishtirib boriladi. Shu o'rinda shuni eslatib o'tish zarurki, boshlang'ich sinf o'qituvchisi ham o'z nutqida iboralardan unumli foydalanishi shart.

II bosqich – asosiy (2-3-sinflar): iboralar ma'nosi ustida ishlash. Bunda ibora ma'nosini tushuntiribgina qolmay, balki matnning semantik xususiyatini ifodalashda iboralarning ahamiyatini ochib berish kerak bo'ladi. Bu bosqichda o'quvchini badiiy matndagi iboralarni ajrata olishga, iboralarning sinonimik va antonimik qatorini tuzishga o'rgatish orqali o'quvchilar nutqida iboralarni faollashtirishga erishiladi. 3-sinfdan boshlab matnni leksik-frazeologik tahlil qilish usuli bilan tanishtirish o'quvchilarning iboralar haqidagi bilimni yanada rivojlantiradi.

Matnni leksik-frazeologik tahlil qilish quyidagicha amalga oshiriladi:

Matnni o'qing, matndagi ko'chma ma'no ifodalovchi birliklarni toping. Matnda nechta ibora ishtirok etgan? Ularni ajrating. Har bir ibora nechta so'zdan tuzilgan? Berilgan iboralar qanday ma'noni anglatadi? Berilgan iboralar ma'nosini so'zlar orqali ifodalang. Iboralarga ma'nodosh va qarama-qarshi ma'noli ibora toping. Berilgan iborani rasm orqali ifodalang va hokazo.

Ushbu bosqichda Ona tili va o'qish savodxonligi darsida leksik daqiqalardan foydalanish iboralarni o'rgatishning eng qulay usulidir. Shu bilan birga yangi mavzu bayonida, husnixat daqiqalarida, imloviy mashq daqiqalarida ham iboralar ustida ishlash mumkin. 3-sinf o'quvchilari iboralar ma'nosini atrofdagi shaxslarning jonli so'zlashuv nutqida kuzatishda davom etadi. O'quvchilarga so'zlar kabi iboralar ham ma'nodosh yoki qarama-qarshi ma'noga ega bo'lishi misollar yordamida tushuntiriladi.

III bosqich – yakuniy (4-sinf): bu bosqichning asosiy vazifasi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqida iboralarni faollashtirish, ijodiy tasavvurini shakllantirish, iborani xotirasida mustahkamlash, iboralarni tahlil qilishga va ularni nutqda faol foydalanish orqali mantiqiy fikrlashga o'rgatishdir. Bu jarayonda o'quvchilar nutqi iboralar bilan boyitiladi, natijada ularning jonli nutqi ta'sirchan, bo'yoqdor va obrazli bo'ladi.

To'rtinchi sinf o'quvchilari iboralarning lug'at zahirasi ega bo'lganidan so'ng, iboralarga oid mavzu va topshiriqlarni takrorlash, o'rganilgan materialni mustahkamlash, umumlashtirish, turli mavzularni o'rganishda iboralardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshlang'ich sinf Ona tili darslarida frazeologik birliklar ustida ishlash o'quvchilarning nutqiy ko'nikmasini takomillashtiradi, tafakkurni, jumladan, mavhum fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, shuningdek, tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish uchun asos bo'ladi. Yangi zamonaviy ta'limda o'quvchini loyihalashga o'rgatishda ham iboralar qiziqarli mavzu sifatida tanlanadi. 3–4-sinf o'quvchilari kichik guruhlariga birlashtirilib, iboralar mavzusiga oid loyiha ishlarini bajaradi. Bunda mavzu o'qituvchi tomonidan tavsiya etiladi, masalan: "Nutqimiz ko'rki", "Nega shunday deymiz?", "Iboralarning sehrli olami", "Ingliz tili va o'zbek tili iboralari" kabi mavzularda loyiha ishlari beriladi.

Bunda o'qilgan matnni leksik-frazeologik tahlil qilish, iboralar ishtirokidagi gaplarni to'liq yozish, matn qismlari uchun iborali sarlavha tanlash kabi topshiriqlar beriladi. Darsliklarda keltirilgan daliliy materiallar va badiiy asar tilidagi iboralarni ajratishga va tahlil qilishga, matn mantig'iga mos tanlangan iboralarni kuzatishga o'rgatish kabi vazifalar o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Bu esa Ona tili darslarida iboralarni o'qitishga ijodiy yondashish imkonini beradi.

Kichik yoshdagi o'quvchilar kattalarga nisbatan nutqida iboralardan kam foydalanadi. Shu sabab o'quvchilarda matnni qayta hikoyalashga o'rgatishda nutqda iboralardan unumli foydalanishga e'tibor qaratish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy metodikada o'quvchi nutqida frazeologik zaxirani boyitish va turg'un birikmalardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirishning xilma-xil usullari ishlab chiqilgan. Ammo ayni damda ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida bu kabi usullar deyarli kiritilmagan. Bundan tashqari, o'qituvchilar iboralar ustida ishlashga oid hech qanday metodik ko'nikmaga ham ega emaslar. Zamonaviy o'qitish tizimida buni amalga oshirish – ona tili ta'limi oldidagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ma'lum bir badiiy asarni o'rganish jarayonida iboralarni tavsiflovchi topshiriqlardan foydalanish juda qulay va samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu kabi usullardan foydalanishda o'quvchiga mo'ljallangan har xil turdagi o'quv lug'atlari (iboralar, izohli, imlo, sinonim, omonim, antonim) yordamga keladi. Tavsiflovchi mashg'ulotlarni, ya'ni tahlil darslarini lug'atlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Afsuski, bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun faqat barmoq bilan sanarli o'quv lug'atlari yaratilgan, xolos. Iboralar ustida ishlashni turli xil sinfdan tashqari dars-mashg'ulotlarda ham tashkil etish mumkin. Bunda xorij metodikasida qo'llanilayotgan samarali usullar qo'l keladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi har doim shuni unutmasligi kerakki, iboralarni o'rganish ma'lum bir tizimda va izchillikda amalga oshirilsagina, iboralarni o'qitish yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1992. – 378 б.
2. Ҳомидий Ҳ. Адабиётшунослик терминлари луғати [Матн] / Н. М. Маллаев таҳрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – 299 б.
3. Шомақсудов Ш., Долимов С., Долимов У. Кенг уйнинг келинчаги ёки ўзбек халқ матал ва ибораларининг энциклопедияси. – Тошкент: Шарқ, 2020. – 640 б.
4. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi (Boshlang'ich ta'lim talabalari uchun darslik). – Toshkent: NOSHIR, 2009. – 352 b.
5. Mengliyev B., Xoliyev O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – Toshkent: Fan, 2007. – 428 b.
6. Rafiyev A. R. Iboralar – nutqimiz ko'rki. – Toshkent: Uzbekistan, 1985. – 22 b.
7. To'xliyeva D. Imloni o'rganamiz (maktab lug'ati) [Matn]: metodik qo'llanma. – Toshkent: Bayoz, 2020. – 128 b.
8. To'ychiyeva Z. Boshlang'ich sinflar uchun rasmi izohli lug'at [Matn]. – Toshkent: BAYOZ, 2017. – 68 b.
9. Matchonov S. [va boshq.]. O'qish kitobi. 4-sinf: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. – Qayta ishlangan va to'ldirilgan oltinchi nashr. – Toshkent: Yangiyo'l poligraf servis, 2017. – 216 b.
10. Mavlonova K. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: 2-sinf uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.
11. To'rayeva S. S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida frazeologik kompetentsiyani shakllantirish usullari. – Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman: Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar, Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti, 2022-yil 13–14-may.
12. To'rayeva S. S. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iboralarni obrazlar yordamida tushuntirish. – Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman: Yangi O'zbekistonni barpo etishda san'at va madaniyatni rivojlantirishdagi muammo va yechimlar, Farg'ona davlat universiteti, 2022-yil 5-oktabr.
13. To'rayeva S. S. Iboralar – boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stiruvchi vosita sifatida. – Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman: Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangilash: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari, Guliston davlat universiteti, 2022-yil 5-noyabr.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.